

СЕКЦІЯ III. ПРОБЛЕМИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

В.Д. Баран (Київ)

Черняхівська культура та слов'яни

Черняхівська культура являє собою одне з найбільших поліетнічних утворень другої чверті I тис. н.е. на території півдня Східної Європи. Вона, крім слов'янських елементів, включає пам'ятки або елементи ще кількох етнічних груп (скіфів, сарматів, фракійців). Важливим складовим компонентом черняхівської культури є пам'ятки і матеріали, привнесені у ці регіони ззовні германськими племенами готів, що до цього були носіями вельбарських старожитностей у Нижньому Повісленні, Підляссі і Західній Волині. Погоджуючись з тезою про участь, навіть провідну роль готів у створенні черняхівської культури і можливостей виділення певної кількості пам'яток з переважними рисами зазначених етнічних груп, що загальноприйнято в археологічній літературі, ми не можемо прийняти надуманих визначень чисельності та кількісного співвідношення германських та субстратних підкорених ними племен у складі черняхівської культури, а також їх методичного забезпечення.

В першу зону розселення готів, крім Мазовії і Підлясся, входила і Західна Волинь, яка у другій половині II ст. н.е. вже була зайнята поселеннями вельбарської культури. В цьому регіоні попереднє субстратне населення слов'ян-венедів відходить у Верхнє Подністров'я та Західнє Побужжя. У Мазовії та Підляссі не відбулось повного витіснення готами носіїв пшеворської культури.

Другою зоною розселення готів стало межиріччя Дніпра і Південного Бугу, де вони з'являються не раніше другої половини III ст. На відміну від волинського регіону, у другій зоні спостерігається більше розмаїття типів жител, їх інтер'єру, поховальних комплексів. У межиріччі Дніпра і Південного Бугу на готів впливають два фактори: етнічно строкате місцеве середовище, що утворилося в результаті підкорення ними субстратного населення, і провінційно-римські впливи, які в цей час посилюються. У другій зоні розселення готів не тільки міняється етнокультурна ситуація порівняно з першою зоною, але фактично під управлінням готських вождів утворюється новий «суперетнос», що складається з готів і декількох інших етнічних груп, в тому числі і слов'ян. Він характеризується доволі високою на той час матеріальною культурою, розквіт якої багато в чому був обумовлений

провінційно-римськими впливами. Останні в значній мірі нівелювали місцеві племінні відмінності.

Писемні джерела та археологічні матеріали дозволяють зробити висновок, що черняхівська культура – це нове етнокультурне утворення в умовах провінційно-римської периферії, яке склалося внаслідок інтегруючих процесів, що були обумовлені появою готів у «Скіфії» та утворенням напівдержавних структур. Ці процеси охопили різноетнічні субстратні й прийшли племена, відомі за писемними джерелами.

Актуально проблемою у вивченні черняхівської культури є неоправдані, на нашу думку, тенденції виокремлювати поселення черняхівської культури на її північно-східних окраїнах, зокрема, у Дніпровському Лівобережжі, і приписувати їх київській культурі. В одній із нових монографічних праць з таких поселень створений так званий «сейминсько-донецький варіант» київської культури. Проведене порівняльне вивчення пам'яток так-званого «сейминсько-донецького» варіанту і сусідніх пам'яток київської культури, зокрема, деснянської групи, показало їх виразну культурну відмінність. Разом з тим згадані поселення як дві краплі води схожі із синхронними черняхівськими поселеннями Верхнього Подністров'я, дослідження і виділення започатковані нами ще пів століття тому.

Питання про те, до яких археологічних культур першої половини I тис. н.е. віднесуть окремі пам'ятки і до яких культур вони будуть віднесені в процесі дальшого їх вивчення, які групи сьгоднішніх археологів-славістів виявляться правими, представляє чисто науковий інтерес. Найважливішим слід вважати сам факт виявлення і виділення ранньослов'янських старожитностей першої половини I тис. н.е., що виявилось дуже нелегою справою. Він незаперечно свідчить, що давні слов'яни поруч з іншими народами взяли участь в тих історичних процесах європейського континенту, які в результаті заклали основи ранньосередньовічної європейської цивілізації.

А.В. Гейко (Опішня)

Рятівні розкопки Шишацького могильника черняхівської культури

Шишацький могильник черняхівської культури відкритий і досліджений автором у 2009 р. Він розташований за 0,8-1,0 км на захід від смт. Шишаки, Шишацького району Полтавської області, праворуч від балки, на дні якої знаходяться ставки. Поверхня, де знаходиться могильник, дещо нахилена у

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строцьень, Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

